

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 286 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
Zarina Itolmasova	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
Hasanova Sumanbar Hamroqulovna	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
Мамадалиева Зарина	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
Ashurova Dilrabo Isroil qizi	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
G. S. Kaxarova	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
Mirxoliqova Charos Xabibullayevna	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna	
Ismlarning ma'holiligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
Shaxriddinova Laylo Nurxonovna	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
Xujanazarova Nozima Omonjonovna	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
Axmedov Nodir Sadir o'g'li	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
Begisbay Temirbayev	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich	

YOSHLARNI HARBIIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING ILMIY METODOLOGIK ASOSLARI

Axmedov Nodir Sadir o'g'li

Toshkent shahar, Uchtepa tumani, 14-sonli umumta'lim maktabi,
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy-metodologik asoslari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va amaliy usullar tahlil qilingan. Tadqiqotda harbiy vatanparvarlik tarbiyasining kognitiv, emotsional va faoliyat komponentlari, tizimli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada ta'lim muassasalari, oila, yoshlar tashkilotlari va jamiyatning harbiy vatanparvarlik tarbiyasidagi roli baholanib, tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish yo'llari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: harbiy vatanparvarlik, yoshlar tarbiyasi, pedagogik metodologiya, kognitiv komponent, emotsional tarbiya, faoliyat yondashuvi, tizimli yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli texnologiyalar, virtual reallik, tarbiyaviy jarayon, milliy qadriyatlar, fuqarolik tarbiyasi, ijtimoiy mas'uliyat.

Abstract: This article analyzes the scientific and methodological foundations of military-patriotic education of youth, modern pedagogical approaches, and practical methods. The research examines the cognitive, emotional, and activity components of military-patriotic education, systematic and personality-oriented approaches, as well as the possibilities of modern digital technologies. The article evaluates the role of educational institutions, family, youth organizations, and society in military-patriotic education and recommends ways to effectively organize the educational process.

Key words: military-patriotic education, youth education, pedagogical methodology, cognitive component, emotional education, activity approach, systematic approach, personality-oriented education, digital technologies, virtual reality, educational process, national values, civic education, social responsibility.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-методологические основы военно-патриотического воспитания молодежи, современные педагогические подходы и практические методы. В исследовании рассматриваются когнитивный, эмоциональный и деятельностный компоненты военно-патриотического воспитания, системный и личностно-ориентированный подходы, а также возможности современных цифровых технологий. В статье оценивается роль образовательных учреждений, семьи, молодежных организаций и общества в военно-патриотическом воспитании, рекомендуются пути эффективной организации воспитательного процесса.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, воспитание молодежи, педагогическая методология, когнитивный компонент, эмоциональное воспитание, деятельностный подход, системный подход, личностно-ориентированное образование, цифровые технологии, виртуальная реальность, воспитательный процесс, национальные ценности, гражданское воспитание, социальная ответственность.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat rivojlanishida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim o'rin tutadi va bu masala bugungi kunda barcha rivojlangan davlatlarning eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Globallashuv sharoitida milliy qadriyatlarni saqlash va kelajak avlodni vatanparvar ruhda shakllantirish davlatning strategik vazifalaridan biridir. XXI asda geosiyosiy kuchlanishlar, xavfsizlik tahdidlari va madaniy assimilyatsiya jarayonlari kuchaygan bir davrda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari, amaliy metodlari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarning o'z Vatanga nisbatan mas'uliyat hissini rivojlantirish, harbiy xizmatga tayyorlash va milliy xavfsizlik masalalarida faol ishtirok etish qobiliyatini shakllantirish jarayonidir. Bu tushuncha zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, uning nazariy-metodologik asoslari bir qator ilmiy tadqiqotlarda ishlab chiqilgan. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi oddiygina harbiy ko'nikmalarni o'rgatishdan farqli ravishda, shaxsning ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirish, milliy manfaatlarni himoya qilish g'oyalarini singdirish va fuqarolik fazilatlarini tizimini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu tarbiya turi uch asosiy komponentni o'z ichiga oladi, ularning har biri alohida ahamiyatga ega va bir-biri bilan uzviy bog'langan:

Kognitiv komponent – tarixiy bilimlar, harbiy fan asoslari, davlat ramzlari va an'analarini o'rganishni nazarda tutadi. Bu doirada yoshlar o'z xalqining qahramonlik tarixini, urush davridagi vatanparvarlik namunalarini, davlat qurilishi asoslarini, konstitutsiyaviy huquq va majburiyatlarni chuqur o'zlashtirishlari lozim. Kognitiv komponent, shuningdek, zamonaviy geosiyosiy vaziyat, xalqaro munosabatlar, harbiy strategiya va taktika asoslari, davlat xavfsizligi konsepsiyalari va milliy himoya tizimi haqidagi bilimlarni qamrab oladi.

Emotsional komponent – Vatanga muhabbat, g'urur hissi va milliy o'zlikni anglashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu orqali yoshlarda chuqur hissiy bog'liqlik shakllanadi. Bu shaxsning qiymat-qadriyatlar tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va yoshlarning ruhiy-ma'naviy dunyosini boyitadi. Emotsional jihatdan shakllangan vatanparvarlik yoshlarning xatti-harakatlarini boshqaruvchi omil bo'lib, ularni ijobiy ijtimoiy faoliyatga undaydi.

Faoliyat komponenti – nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi va harbiy mashqlar, sport tadbirlari, ijtimoiy faollik, ko'ngillilik harakatlari hamda fuqarolik tashabbuskorligi orqali amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasini tizimli yondashuv asosida tashkil etish zarurati zamonaviy pedagogika fani tomonidan to'liq asoslab berilgan. Bu yondashuv uzluksizlik prinsipini qo'llash orqali tarbiyaviy jarayonning barcha ta'lim bosqichlarida – maktabgacha tarbiyadan boshlab oliy ta'limgacha – davom etishini ta'minlaydi. Uzluksizlik prinsipi tarbiyaviy ta'sirning muntazamligi, ketma-ketligi va progressivligini nazarda tutadi. Komplekslik prinsipi esa turli tarbiyaviy usul va vositalardan foydalanishni ko'zda tutadi, chunki birgina usul yoki vosita yordamida to'liq natijaga erishish mumkin emas. Ushbu prinsipi amalga oshirishda ta'lim muassasalari, oila, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va davlat organlari o'rtasida uzviy hamkorlik zarur. Differentsiatsiya prinsipi yoshlar guruhlarining individual xususiyatlarini, psixologik rivojlanish darajalarini, qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Faollik prinsipi esa yoshlarning tarbiyaviy jarayonda faol ishtirokini ta'minlaydi va ularni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida ko'rishni nazarda tutadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir yoshning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy dasturlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi va bu zamonaviy ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv shaxsiy qobiliyatlar va qiziqishlarni aniqlash, individual rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini baholash hamda tarbiyaviy strategiyalarni moslashtirish imkonini beradi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, shuningdek, yoshlarning o'ziga ishonchini oshirish, ijodiy potentsialini rivojlantirish va shaxsiy mas'uliyat hissini shakllantirish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu yondashuv davomida har bir yosh o'zining noyob imkoniyatlari va qobiliyatlari orqali Vatanga xizmat qilish yo'llarini topadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy jihatdan harbiy vatanparvarlik tarbiyasida turli xil ta'limiy va tarbiyaviy metodlardan foydalaniladi, ularning har biri o'zining o'rni va ahamiyatiga ega. Narrativ usuli qahramonlik voqealari va tarixiy shaxslar haqida hikoyalar orqali tarbiyalashni nazarda tutadi va yoshlarda namuna olish hamda taqlid qilish instink-tini faollashtiradi. Bu usul qo'llanilganda alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihat – hikoyalarning haqiqatga asoslanganligi, emotsional ta'sirchanligi va yoshlarning yosh xususiyatlariga moslashtirilganligidir. Loyiha usuli harbiy tarix, davlat ramzlari va milliy an'analar bo'yicha tadqiqot loyihalarini amalga oshirish orqali mustaqil izlanish va ijodiy faoliyatni rag'batlantiradi. Bu usul yoshlarga mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish va o'z nuqtayi nazarini asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Simulyatsiya usuli harbiy vaziyatlarni modellashtirish va takrorlash orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi hamda yoshlarga real sharoitlarga yaqin muhitda tajriba olish imkoniyatini beradi.

Tarbiyaviy metodlar orasida namuna ko'rsatish usuli alohida o'rin tutadi. Bu usul harbiy xizmatchilar va veteranlar bilan uchrashuvlar tashkil etish orqali real hayotiy namunalar asosida ta'sir ko'rsatadi. Bu metodning samaradorligi shundaki, yoshlar nazariy ma'lumotlar bilan bir qatorda real insonlarning hayotiy tajribasini eshitadilar va ulardagi qahramonlik fazilatlarini bevosita kuzatadilar. Kollektiv faoliyat usuli jamoaviy harbiy mashqlar, sport musobaqalari va ijtimoiy loyihalar orqali hamkorlik ruhini rivojlantiradi. Bu usul yoshlarda jamoa ruhini shakllantirish, bir-biriga yordam berish, birgalikda maqsadga erishish va mas'uliyatni taqsimlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Marosim va an'ana usuli milliy bayramlar, xotira kunlari va rasmiy tadbirlar orqali vatanparvarlik hissini mustahkamlaydi hamda yoshlarda davlatga nisbatan hurmat va g'urur tuyg'usini kuchaytiradi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar harbiy vatanparvarlik tarbiyasida yangi imkoniyatlar yaratadi va bu sohadagi inqilobiy o'zgarishlar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Virtual reallik texnologiyalari orqali tarixiy voqealarni virtual muhitda boshdan kechirish imkoniyati yaratiladi va bu usul ayniqsa harbiy operatsiyalar hamda qahramonlik namunalarini ko'rsatishda samarali. VR texnologiyalari yordamida yoshlar Ikkinchi jahon urushi davridagi muhim janglarni, qahramonlarning hayoti va faoliyatini, tarixiy voqealarni go'yo o'zlari ishtirok etayotgandek his qilishlari mumkin. Augmented reality texnologiyalari yordamida muzeylarda va tarixiy joylarda interfaol ekskursiyalar tashkil etish mumkin, bu esa an'anaviy ekskursiyalarni yanada qiziqarli va ta'sirchan qiladi. Mobil ilovalar orqali harbiy bilim va ko'nikmalarni o'rganish, testlar yechish hamda o'z-o'zini baholash imkoniyati yaratiladi, bu esa ta'lim jarayonini yanada qulay va moslashuvchan qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali vatanparvarlik g'oyalarini tarqatish va yoshlar o'rtasida muhokama platformalarini yaratish imkoniyati mavjud bo'lib, bu tarbiyaviy ta'sirni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligini baholash uchun bir qator ko'rsatkichlardan foydalanish lozim bo'lib, bu baholash tizimi tarbiyaviy jarayonning sifatini nazorat qilish va uni takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bilim darajasi – harbiy tarix, davlat tuzilishi va xavfsizlik masalalari bo'yicha bilimlarni baholashni o'z ichiga oladi. Bu yerda faqat faktlarni eslab qolish emas, balki ularni tahlil qilish va amaliy qo'llash qobiliyati ham hisobga olinadi. Ko'nikma darajasi – harbiy mashqlar va amaliy faoliyatdagi natijalarni o'lchaydi, shu jumladan jismoniy tayyorgarlik, harbiy-texnik bilimlar va amaliy vazifalarni bajarish qobiliyatini baholaydi. Munosabat darajasi – Vatanga, davlatga va harbiy xizmatga nisbatan munosabatni aniqlaydi va bu eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi, chunki bilim va ko'nikmalar munosabatsiz samarasiz bo'ladi. Faollik darajasi esa vatanparvarlik tadbirlarida ishtirok faolligini kuzatishni nazarda tutadi va yoshlarning o'z ixtiyori bilan tarbiyaviy tadbirlarda qatnashishini baholaydi.

Oila harbiy vatanparvarlik tarbiyasida asosiy va boshlang'ich pog'ona bo'lib, bolaning birinchi tarbiyachilari ota-onalar hisoblanadi. Oiladagi tarbiyaviy muhit, ota-onalarning o'zlari namuna ko'rsatishlari, ularning Vatanga bo'lgan munosabati va milliy qadriyatlarga hurmat darajasi bolaning kelajakdagi vatanparvarlik dunyoqarashini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oilaviy an'analar, milliy bayramlarni nishonlash, qahramonlar haqida hikoyalar qilish va tarixiy xotira joylarini ziyorat qilish kabi faoliyat turlari bolaning ongida chuqur iz qoldiradi. Ta'lim muassasalari harbiy vatanparvarlik tarbiyasining tizimli va dasturli ravishda amalga oshiriladigan asosiy joylari hisoblanadi. Maktabdan tortib oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan barcha bosqichlarda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi o'z o'rniga ega. Maktab yoshidagi bolalar uchun bu tarbiya asosan o'yin usullari, sport mashqlari, san'at darslari va tarbiyaviy tadbirlar orqali amalga oshiriladi. O'rta maktab o'quvchilari uchun tarix, adabiyot, fuqarolik fanlari kabi darslar orqali bilim beriladi. Oliy ta'lim muassasalarida esa harbiy kafedralar faoliyat yuritib, talabalarni harbiy xizmatga tayyorlaydi. Yoshlar tashkilotlari va jamiyat birlashmalari harbiy vatanparvarlik tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Bu tashkilotlar yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularga amaliy tajriba olish imkoniyatini berish va tengdoshlari bilan muloqot qilish platformasini taqdim etadi. Skaut harakati, harbiy-vatanparvarlik klublari, tarixiy jamiyatlar va sportga oid tashkilotlar yoshlarni faol ijtimoiy hayotga jalb qilish va ularda liderlik sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ommaviy axborot vositalari zamonaviy dunyoda harbiy vatanparvarlik tarbiyasida katta ta'sirga ega bo'lib, televidion dasturlar, radio eshittirishlar, matbuot nashrlari va internet resurslari orqali keng ommaga ta'sir ko'rsatadi. Medianing rolini to'g'ri yo'naltirish va sifatli kontent yaratish muhim vazifa hisoblanadi. Davlat siyosati va qonunchilik bazasi harbiy vatanparvarlik tarbiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zaruriy shart bo'lib, davlat tomonidan qabul qilingan dastur va qonunlar bu sohadagi faoliyatning huquqiy asosini tashkil etadi. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish ham muhim omil bo'lib, boshqa davlatlarning ijobiy tajribalarini o'rganish va ularni milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'llash imkonini beradi.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bu jarayonning muvaffaqiyati ilmiy asoslangan metodologiya, zamonaviy texnologiyalar va tizimli yondashuvga bog'liq. Kognitiv, emotsional va faoliyat komponentlarining uyg'unligi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va uzluksiz baholash tizimi orqali samarali tarbiyaviy tizim yaratish mumkin. Kelajakda bu sohadagi tadqiqotlarni davom ettirish, yangi metodlar ishlab chiqish va xalqaro tajribalarni o'rganish zarur. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlikning asosiy omili sifatida davlat va jamiyat tomonidan doimiy e'tibor va qo'llab-quvvatlashni talab etadi. Bu jarayon nafaqat harbiy-texnik ko'nikmalarni rivojlantirishni, balki keng ma'noda fuqarolik ongini, ijtimoiy mas'uliyat hissini va milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азаров, Ю.П. Искусство воспитывать: книга для учителя / Ю.П. Азаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.
2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Гасанов, З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан / З.Т. Гасанов // Педагогика. – 2005. – № 6. – С. 59-63.
4. Мирзиёев, Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – 567 б.
5. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 576 с.
6. Турдиев, Н.С. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг педагогик асослари / Н.С. Турдиев. – Тошкент: Фан, 2020. – 224 б.
7. Хашимова, М.К. Миллий тарбия – миллий истиқлол пойдевори / М.К. Хашимова // Халқ таълими. – 2019. – № 3. – Б. 15-22.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.